

Received / Makale Geliş Tarihi 06.09.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 30.10.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (59)
pp / ss 1076-1092

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17488307
Mail: editor@pejoss.com

Tevfik Kapar

<https://orcid.org/0009-0009-5727-4444>
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya / Türkiye
ROR Id: <https://ror.org/045hgzm75>

Doç. Dr. Esen Şahin

<https://orcid.org/0000-0001-7215-5018>
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya / Türkiye
ROR Id: <https://ror.org/045hgzm75>

Temizlik Ürünü Reklamlarında Göstergibilimsel Anlam Katmanları: Asperox Örneği Üzerinden Satış Geliştirme Stratejilerinin Analizi

Semiotic Layers of Meaning in Cleaning Product Advertisements: An Analysis of Sales Promotion Strategies through the Case of Asperox

ÖZET

Tüketicilerin satın alma sürecine etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu doğrultuda, tüketicileri satın alma davranışına yönlendirmeye amaçlayan çeşitli reklam ve pazarlama kampanyaları hazırlanmaktadır. Reklamlarda kullanılan metinler, sesler ve renkler gibi unsurlar, tüketicilerin algısını şekillendirerek satın alma kararlarını etkilemektedir. Bu bağlamda, reklamlar güçlü birer iletişim aracı olarak tüketici algısını yönlendirme gücüne sahiptir. Reklamların derin yapısını bilimsel olarak analiz etmek ve yorumlamak adına göstergibilimsel analiz yöntemi önemli fırsatlar tanıy ve taraflara değer katacak sonuçlar sunmaktadır. Bu çalışmada, temizlik ve hijyen sektöründe öncü hale gelen ve Türkiye merkezli bir kuruluş olan Asperox markasının “Sarı Güç” ve “Mavi Güç” isimli ürünlerine yönelik reklam kampanyaları nitel bir araştırma yöntemi olan “Göstergibilim Analiz Yöntemi” ile incelemektedir. Bu iki ürün, Asperox markasının vagon ürünleri arasında zirvede konumlandırılmış ürünlerdir. Marka, tanınırlığını artırmak ve pazarda güçlü bir konum elde etmek amacıyla bu ürünleri ön plana çıkarmış, piyasaya tutundurulması için yoğun reklam faaliyetleri yürütmüştür.

Asperox’un “Sarı Güç” ve “Mavi Güç” reklamları, temizlik ve hijyen kavramlarının tüketiciye nasıl sunulduğunu anlamak açısından dikkat çekici bir örnek oluşturmaktadır. Reklamlarda renklerin algı yönetimindeki rolü, kısa ve etkili sloganlar ile ürün tanıtımı ve tanınmış yüzlerin (İlker Ayrık, Çağlar Çorumlu) mizahi bir dille kullanılması, hedef kitleye ulaşma stratejisinin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Roland Barthes’in göstergibilimsel yaklaşımı, psikanalitik analiz, eleştirel söylem analizi ve kültürel çalışmalar ekseninde yararlanarak Asperox’un “Sarı Güç” ve “Mavi Güç” reklamlarında sunulan temel mesaj ve göstergeleri analizini gerçekleştirmek hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Reklam, Tüketici Davranışı, Göstergibilimsel Analiz, Renk Psikolojisi, Ünlü Kullanımı, Asperox

ABSTRACT

There are numerous factors influencing consumers’ purchasing processes. Accordingly, various advertising and marketing campaigns are designed to steer consumers toward making purchasing decisions. Elements such as texts, sounds, and colors used in advertisements shape consumer perception and directly impact their buying behavior. In this context, advertisements serve as powerful communication tools capable of guiding consumer perception. To scientifically analyze and interpret the underlying structure of advertisements, the semiotic analysis method offers significant opportunities and provides valuable insights for all stakeholders. This study qualitatively examines the advertising campaigns of two flagship products- “Sarı Güç” (Yellow Power) and “Mavi Güç” (Blue Power)- of the Turkey-based leading brand in the cleaning and hygiene industry, Asperox, using the Semiotic Analysis Method. These two products hold top positions among Asperox’s product line and have been heavily promoted to increase brand recognition and achieve a strong market presence.

The advertisements for Asperox’s “Yellow Power” and “Blue Power” products provide significant examples for understanding how the concepts of cleanliness and hygiene are constructed and which target audiences are addressed. Key strategies observed in the advertising series include the use of colors to influence consumer perception, the emphasis on product features through concise and impactful slogans, and the deployment of well-known, trusted, and popular public figures as brand ambassadors. Notably, the commercials featuring İlker Ayrık and Çağlar Çorumlu incorporate elements of humor to entertain viewers while strongly emphasizing the message of cleanliness. This study aims to analyze the core messages and signs presented in the Asperox “Yellow Power” and “Blue Power” advertisements by utilizing Roland Barthes’ semiotic approach in conjunction with psychoanalytic analysis, critical discourse analysis, and cultural studies perspectives.

Keywords: Advertising, Consumer Behavior, Semiotic Analysis, Color Psychology, Celebrity Endorsement, Cultural Studies, Asperox.

1. GİRİŞ

Tüketici davranışları, yalnızca rasyonel tercihler doğrultusunda şekillenmeyip, kültürel temsiller, duygusal çağrışımlar ve medya yoluyla inşa edilen algılar tarafından da yönlendirilmektedir. Bu bağlamda reklamlar, tüketiciyle kurulan iletişimin yalnızca bilgi aktaran bir yönünü değil; aynı zamanda anlam üreten ve tüketici kimliğini etkileyen bir boyutunu da temsil etmektedir. Özellikle görsel ve işitsel öğelerin bir arada kullanıldığı modern reklamlar, ürünleri yalnızca tanıtmakla kalmamakta; aynı zamanda belirli yaşam tarzlarını, değer yargılarını ve toplumsal rolleri de tüketiciye sunmaktadır.

Reklamların bu çok katmanlı yapısını çözümlmek, yalnızca pazarlama stratejilerinin işleyişini anlamak açısından değil; aynı zamanda toplumsal anlam üretim süreçlerini değerlendirebilmek adına da önemlidir. Bu nedenle, göstergebilimsel analiz yöntemi, reklam metinlerinin yüzeysel anlatımının ötesine geçerek, içerdiği sembolik öğeleri ve kültürel kodları açığa çıkarmaya olanak sağlar. Özellikle Roland Barthes'ın göstergebilim kuramı, metinlerin anlamlandırılmasında yapısal ve kültürel düzlemleri birlikte ele alarak, reklamın taşıdığı çoklu mesaj katmanlarını yorumlamayı mümkün kılar.

Bu çalışma, Türkiye menşeli temizlik ve hijyen markası Asperox'un "Sarı Güç" ve "Mavi Güç" isimli ürünleri için hazırladığı reklam kampanyalarını bu kuramsal çerçevede analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bahsi geçen ürünler, markanın pazarlama vizyonunda merkezi bir konuma sahiptir ve geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen kampanyalar aracılığıyla tanıtılmaktadır. Reklamlarda dikkat çeken unsurlar arasında; güçlü renk kullanımı, kısa ve akılda kalıcı sloganlar, mizahi anlatım biçimi ve güvenilirlik atfedilen ünlü simaların (İlker Ayrik ve Çağlar Çorumlu) kullanımı yer almaktadır. Bu öğeler aracılığıyla tüketiciyle duygusal bir bağ kurulması hedeflenmiş ve temizlik kavramı etrafında sembolik bir anlam dünyası inşa edilmiştir.

Araştırmanın temel amacı, Asperox reklamlarında kullanılan gösterge sistemlerini çok boyutlu bir bakış açısıyla çözümlererek, temizlik ve hijyen temalarının nasıl kurgulandığını ve bu kurgunun hedef kitle nezdinde nasıl bir karşılık bulduğunu ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, göstergebilimsel analiz Roland Barthes'ın yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilirken, çalışmaya psikanalitik okumalar, eleştirel söylem analizi ve kültürel çözümler de eşlik etmiştir. Böylece, reklamların yalnızca ticari değil, aynı zamanda ideolojik ve kültürel birer anlatı olduğu düşüncesinden hareketle, markanın söylem stratejileri çok yönlü bir şekilde değerlendirilmiştir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1 Tüketici Davranışı Boyutuyla Tüketim ve Tüketici Kavramları

Tüketim, modern toplumların temel dinamiklerinden biri olarak yalnızca ekonomik bir olgu olmanın ötesine geçmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre tüketim, "harcamak" anlamına gelmekte olup, aynı zamanda tüketim amacıyla üretilen malların bireyler tarafından kullanılmasıyla gerçekleşen bir eylem olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2025) tanım, tüketimin bireysel ihtiyaçları karşılamanın ötesinde toplumsal ve psikolojik bir boyut da taşıdığını göstermektedir (Kotler & Keller, 2016). Torlak (2016), tüketimi, insan yaşamının sürdürülebilmesi için gerekli olan tüm gereksinimlerin karşılanması olarak tanımlamaktadır, ancak aynı araştırmacıya göre, tüketim kavramının sadece zorunlu ihtiyaçların giderilmesiyle sınırlı kalmayıp, bireylerin aslında ihtiyaç duymadıkları halde yaptıkları harcamalar için de kullanılabildiğini vurgulamaktadır.

Dal (2017), tüketimi sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda psikolojik ve kültürel boyutları olan bir olgu olarak değerlendirmektedir. Bu bakış açısı, Baudrillard'ın (2010) toplumların tüketim kültürünü, nesnelere ve markalara üzerinden şekillenen bir değer sistemi olarak ele almasıyla paralellik göstermektedir. Baudrillard'a (2010) göre, tüketim yalnızca bireysel ihtiyaçların karşılanması değil, aynı zamanda toplumun belirli bir davranış biçimi haline gelen, çeşitli dayatmalar ve denetim mekanizmalarıyla şekillenen bir süreçtir. Geleneksel bakış açısında tüketim, temel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenirken, postmodern dönemde haz, statü arayışı ve bireysel arzular gibi unsurlar da tüketimi yönlendiren temel etkenler arasında yer almaktadır (Ürkek, 2019).

Tüketimi belirleyen unsurlar, üretim odaklı yaklaşımlarda daha çok insanın temel ihtiyaçlarına dayanırken, postmodernist bakış açıları, bireylerin arzuları ve istekleri doğrultusunda şekillenen bir tüketim kültürünü ortaya koymaktadır (Hatıplı, 2017). Bu bağlamda, tüketiciye sunulan ürünün özellikleri, tüketicinin kişisel nitelikleri ve sosyal çevresi, tüketim davranışının nedenlerini ve yönelimlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Postmodernizmin etkisiyle, tüketim kültürü kavramı, bireylerin arzu ve tutkularının peşinden gittikleri, farklı kimlik arayışlarının ön plana çıktığı bir sistem olarak değerlendirilmektedir (Belk, 1985). Baudrillard (2010),

tüketim toplumunda, nesnelere ve markalardan elde edilen hazzın sürekli vurgulanmasının, hedonik tüketim anlayışını hayatın bir amacı haline getirdiğini savunmaktadır.

Tüketiciler, sadece ürünleri satın almakla kalmayıp, belirli markalarla duygusal bağ kurma eğilimindedir. Levy (1959), bu bağın bireyin kimliğini inşa etmesine yardımcı olan önemli bir faktör olduğunu belirtmektedir. Tüketicilerin markalarla kurduğu bu duygusal bağlar, tüketici davranışlarının daha derinlemesine anlaşılmasına olanak sağlamaktadır ve pazarlama stratejilerinin şekillendirilmesinde belirleyici bir rol oynar. Ayrıca, tüketicilerin markalara ve ürünlere duyduğu bağlılık, yalnızca ekonomik değerlerle değil, aynı zamanda sembolik anlamlarla da şekillendirilmektedir. (Schiffman & Kanuk, 2010).

2.2 Tüketim Kavramının Başlıca Etki Unsuru Olarak Reklam

Reklamlar, hedef tüketiciye sunulan mal ve hizmetler hakkında bilgi vermek ve onları etki altına almak amacıyla kullanılan, tüketicinin çeşitli duyularına hitap eden güçlü iletişim araçlarıdır. Modern pazarlama anlayışında reklamlar, yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda tüketicinin duygusal ve psikolojik düzeyde de etkilenmesini sağlayarak onları belirli bir tüketim kültürüne adapte etmeyi amaçlamaktadır.

Reklamların toplumsal etkileri de farklı şekillerde yorumlanmıştır. Ghandeharion ve Badrlou (2018), reklamları tüketicilerin kültür yapılarına açılan birer pencere olarak görmektedir. Bu görüş, reklamların kültürel değerler, normlar ve tüketim alışkanlıkları üzerine nasıl etkiler yarattığını vurgular. Arslan (2014), reklamların toplum yaşantısından hem etkilendiğini hem de toplumu etkileyebileceğini belirterek, reklamların sosyal değişim ve dönüşümde nasıl önemli bir araç olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, reklamlar yalnızca ticari amaçlar gütmeyip, aynı zamanda insan davranışları ve değer yargıları üzerinde de önemli etkiler yaratabilmektedir (Kotler & Keller, 2016).

Türkiye’de reklamcılığın tarihsel gelişimi incelendiğinde, ilk uygulamaların sözlü iletişim temelli olduğu görülmektedir. Bu dönemde, tellalların sokaklarda dolaşarak ürün ve hizmetleri halka duyurması, reklamcılığın en erken biçimlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Yılmaz, 2017). Yazılı reklamcılığa geçiş süreci ise Osmanlı’nın son dönemlerinde Edhem Eldem tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin bilinen ilk basılı ticari el ilanları olarak kabul edilen duyuru ile başlamıştır. Bu ilan, basılı reklamcılığın başlangıcını simgeleyerek Türk reklamcılık tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur (Kocakaya, 2016). Cumhuriyet’in ilan ve özellikle Harf Devrimi’nin ardından reklamcılıkta önemli değişimler yaşanmıştır. Yeni alfabenin benimsenmesi, yazılı ve görsel reklamların daha geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırmış, bu da reklamcılık anlayışının modernleşmesine katkı sağlamıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında banka reklamlarının öne çıkması dikkat çekerken, aynı zamanda reklamların büyük ölçüde ürünleri doğrudan tanıtmak yerine, tüketicilere ürünlerin sağladığı faydaları ve toplumsal konumlarını göstermeye yönelik olduğu görülmektedir. Bu dönemde reklam anlayışındaki en önemli eksiklik, “Anlatma! Göster.” ilkesinin henüz gelişmemiş olmasıdır. Bu nedenle reklamlar çoğu zaman mizahi öğelerle desteklenmiş, ürünler daha çok anlatı yoluyla tanıtılmıştır (Yılmaz, 2017). Günümüzde ise teknolojik gelişmelerle birlikte reklamcılık daha hedefli ve stratejik bir yapıya bürünmüştür. Satış temsilcileri, dijital platformlar ve veri analitiği gibi araçlar sayesinde, tüketici davranışlarına uygun, etkili reklam stratejileri geliştirilmektedir (Solomon, 2018).

Kitle iletişim araçları, geniş kitlelere ulaşmada etkili araçlar olup, tüketicinin zihninde pazarlanan mal hakkında bir algı oluşturarak onları satın alma davranışına yönlendirmede büyük bir rol oynamaktadır (İşler, 2014). Televizyon, radyo, sosyal medya ve dijital platformlar gibi modern iletişim araçları, işletmelerin reklamlarını hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaştırmalarını sağlamaktadır (Lamb vd., 2019). Bu araçlar aracılığıyla yayılan reklamlar, tüketicilerin ürünler ve hizmetler hakkında edindikleri bilgiler ışığında tutum ve davranışlarını değiştirebilmektedir (Keller, 2003). Reklamların başarısı, büyük ölçüde iletilen mesajların hedef kitle tarafından doğru bir şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Bu bağlamda, reklamlar aracılığıyla iletilen mesajlar, tüketicinin zihnindeki marka konumlandırmasını ve marka ile kurduğu ilişkiyi güçlendirmektedir (Yıldırım, 2021). Tüketiciler, reklamlarda kullanılan semboller, renkler ve dil aracılığıyla markalarla duygusal düzeyde etkileşim kurabilmektedir. Bu da satın alma kararlarını doğrudan etkileyen önemli bir unsur haline gelmektedir. Özellikle renklerin, tüketici algısı üzerinde güçlü bir psikolojik etkisi olduğu bilinmektedir. Örneğin, mavi güven ve sadakati çağrıştırırken, sarı enerji ve dikkat çekicilikle ilişkilendirilmektedir (Labrecque & Milne, 2013). Reklamlarda bilinçli şekilde kullanılan renk paletleri, markaların kimlik oluşturma sürecinde ve tüketiciyle duygusal bağ kurmasında önemli rol oynamaktadır.

2.3. Reklam ve Pazarlama Kampanyalarında Renklerin Kullanımı

İnsan yaşamının hemen her alanında bulunan, duygu ve düşünceleri tetikleyen, tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde önemli etkiler yaratan renkler, pazarlama dünyasında işletmelerin tüketicilerle kurduğu görsel iletişim açısından kritik bir araçtır. Renkler, bir ürüne duygular ve anlamlar ekleyerek ona farklı bir boyut kazandırabilir, bu da pazarlamada ürünün algısını güçlendiren önemli bir strateji olarak kullanılır (Burke, 1973). Nörobilimsel araştırmalar, renklerin beyin üzerindeki etkilerini açıklayarak, bu etkilerin tüketici kararlarını nasıl şekillendirdiğini ortaya koymaktadır. Örneğin, kırmızı rengin beyin üzerinde uyarıcı bir etki yaratarak, dikkat ve uyanıklığı artırdığı bulunmuştur (Kozlowski, 2008). Bu, kırmızı rengin genellikle ürünlerin dikkat çekmesini sağlamak için kullanıldığını açıklamaktadır.

Renkler, toplumların kültürel yapılarından da etkilenmektedir. İnsanlar, doğdukları ve yetiştikleri toplumun özelliklerine göre farklılıklar gösterirler ve bu farklılıklarla birlikte toplumların kendilerine özgü bir kültür yapısı oluşmaktadır. Bu kültür yapısı, renklerin insanlar tarafından algılanmasında ve anlamlandırılmasında önemli bir rol oynar (Şen & Özdemir, 2017). Pazarlamada renklerin kullanımı, bu kültürel bağlamda hedef kitleye hitap etmek için büyük bir strateji oluşturur. Farklı kültürlerde aynı rengin algısı farklılık gösterebilir. Örneğin, Batı kültürlerinde beyaz genellikle saflığı ve masumiyeti simgelerken, bazı Asya kültürlerinde beyaz, yas veya ölümlerle ilişkilendirilebilir (Schmidt, 2014). Bu nedenle pazarlama stratejileri geliştirilirken, kültürel bağlamın dikkate alınması büyük önem taşır.

Renklerin algılanmasında kullanılan zemin de oldukça etkili olabilir. Örneğin, beyaz renk siyah zemin üzerine konulduğunda, tam tersi bir birleşime göre insanlarda daha büyük olduğu izlenimini uyandırabilir (Ceylan, 2015). Nörobilimsel olarak, zemin ve renk kontrastının insan beyininde algıyı şekillendirdiği, dikkat ve görsel işleme hızını etkileyebildiği gösterilmiştir (Goldstein, 2002).

Renkler, psikolojik etkiler yaratarak tüketicilerin algılarını doğrudan etkileyebilir ve bu da pazarlama stratejilerinde önemli bir yer tutar. Renklerin psikolojik etkileri, onların sıcaklıklarına göre iki ana grupta incelenebilir: sıcak ve soğuk renkler. Sıcak renkler, ana renkler olarak kabul edilen Kırmızı, sarı ve turuncu; soğuk renkler ise ara renkler olarak kabul edilen yeşil, mavi ve mor olarak tanımlanır. Sıcak renkler, tüketicilere daha samimi ve yakın bir his uyandırır. Bu renkler, ürün veya marka ile ilişkilendirilen duygusal bağları güçlendirerek, ürünün alım kararında olumlu bir etki yaratabilir (Uçar, 2004). Sıcak renkler, beyin duyuşal işleme merkezlerini uyarır, bu da onları satın alma kararlarını etkileyen güçlü araçlar yapar (Sánchez, 2014). Soğuk renkler ise, tüketicieye daha uzak bir izlenim verir, bu da özellikle sakinleştirici veya güven verici mesajların iletilmesinde etkili olabilir.

Kırmızı renk, pazarlama dünyasında sıklıkla kullanılan, dikkat çekici ve canlılık simgesi olan bir renktir. Nörobilimsel açıdan, kırmızı renk, beyin “kazanma” ve “yarışma” gibi duyguları tetikleyen bölgelerini uyarır ve bu nedenle satın alma kararlarını tetikleyebilecek güçlü bir etkisi vardır (Elliot, 2015). Kırmızı, içgüdüsel olarak uyarıcılığı çağırıştırır, bu nedenle dürtüyle yapılan satın alımları artırmak için etkili bir araçtır (Ceylan, 2015). Kırmızı, aynı zamanda dikkat çekiciliğiyle de ürüne dair ilgiyi hızla odaklar, bu da satışlarda önemli bir artışa yol açabilir (Labrecque & Milne, 2012).

Sarı renk, parlaklığıyla dikkat çeker ve pazarlamada doğru kullanıldığında genişlik ve ferahlık hissi yaratabilir. Sarı, ışığı ve enerjiyi simgeler, bu yüzden doğru kullanıldığında tüketicieye pozitif bir duygu sunar. Fakat sarı renk, geçici bir süreyi ifade ettiğinden dikkatli kullanılmalıdır. Sarı, renk kombinasyonlarında kontrast etkisi yaratır ve tüketicieye keyif verici, enerjik bir ürün imajı sunar (Ceylan, 2015). Ayrıca, sarı renk doğal olarak güneşi simgelemektedir. Ve sağlıklı bir yaşam, bolluk ve bereket gibi anlamlar taşımaktadır. Nörobilimsel açıdan sarı, insan beyininde dopamin salınımını artırarak, zevkli ve ödüllendirici bir his yaratır (Lichtenstein & Bearden, 1989). Pazarlamada, sarının bu anlamları, ürünün olumlu özelliklerini vurgulamak ve tüketicinin zihninde olumlu bir bağ kurmak için kullanılabilir (Erdal, 2013).

Mavi renk ise pazarlama stratejilerinde zariflik, temizlik ve güven simgesi olarak öne çıkar. Mavi, aynı zamanda soğuk bir renk olduğu için sakinleştirici bir etkisi vardır. Tüketiciler, mavi rengin huzur verici etkisini algılayarak, ürün ya da markayla daha güvenli bir bağ kurabilirler. Nörobilimsel olarak, mavi renk serotonin üretimini teşvik ederek, zihinsel rahatlama ve güven duygusunu güçlendirir (Kaufman, 2015). Mavi, doğada gökyüzü ve denizlerle ilişkilendirildiği için aynı zamanda sonsuzluk algısı da yaratır, bu da markaların güvenilirlik ve uzun süreli ilişki kurma stratejileriyle uyumludur (Şen & Özdemir, 2017; Teker, 2009). Bu yüzden, mavi sıklıkla finansal hizmetler, sağlık ve güvenlik sektörlerinde tercih edilir.

Renklerin psikolojik ve nörobilimsel etkileri, pazarlama stratejilerinin temel unsurlarından biridir. Renkler, tüketicinin bilinçli ve bilinçaltı kararlarını etkileyerek markaların algısını şekillendirir. Bu nedenle, pazarlama ve reklam stratejilerinde renklerin bilinçli ve stratejik kullanımı, markaların tüketici zihninde güçlenmesine yardımcı olur.

Tablo 1. Reklamlarda Renk Kullanmanın Potansiyel Avantajları, Riskleri ve Önlemleri

Potansiyel Avantajlar	Potansiyel Riskler	Önlem Taktikleri
İlgi Artışı	Markanın Gölgede Kalması	Renklerin uygun kombinasyonlarıyla dikkatli test ve planlama yapmak.
İmaj Gelişimi	Olası Kamuoyu Tartışmaları	Renklerin kültürel bağlamlarını ve algılanan anlamlarını göz önünde bulundurmak.
Marka Tanıtımı	Aşırı Monotonluk (Tek Renkin Aşırı Kullanımı)	Renklerin çeşitlendirilmesi, farklı renk paletlerinin kullanılması.
Marka Yeniden Konumlandırması	Marka Tanınırlığının Yitirilmesi	Renklerin değiştirilmesi sırasında markanın hedef kitleyle olan bağını korumak.
Kampanyaya Katkı	Pahalılık (Renk Değişimi Maliyeti)	Doğru renk seçiminde maliyet etkinliğini göz önünde bulundurmak ve uygun bütçe ayarlamaları yapmak.

Kaynak: Ceylan, E. (2015), Uçar, A. (2004)

2.3.1 Asperox

Asperox, 2005 yılında Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Beyaz Kağıt A.Ş.'nin bir alt markası olarak, 2011 yılında temizlik ve hijyen ürünleri pazarında faaliyet göstermeye başlamıştır (Beyaz Kağıt, 2025). Aynı çatı altında yer alan Peros markası ile birlikte, yerli üretim anlayışı çerçevesinde sektörde önemli bir konum elde etmiştir. Asperox'un pazardaki yükselişi, özellikle "Sarı Güç" adlı yağ sökücü ürününün başarılı ürün konumlandırması ve dikkat çekici reklam kampanyaları sayesinde ivme kazanmıştır. Tüketicinin günlük temizlik ihtiyaçlarına yönelik etkili çözümler sunan Sarı Güç, kısa sürede markanın simgesi haline gelmiş ve Asperox'un tanınırlığını artıran temel unsur olmuştur.

Sarı Güç'ün ardından piyasaya sürülen "Mavi Güç" adlı kireç sökücü ürün, markanın ürün gamını genişletmiş ve tüketici taleplerine yönelik çok yönlü bir ürün portföyü oluşturmasına katkı sağlamıştır. Markanın ürün çeşitlendirme stratejisi hem işlevselliği hem de pratikliği ön planda tutan kullanıcı beklentilerine yanıt verme amacı taşımaktadır. Bu strateji, Asperox'un yalnızca bireysel tüketim alanlarında değil, aynı zamanda profesyonel temizlik uygulamalarında da tercih edilen bir marka haline gelmesine olanak tanımıştır.

Asperox, reklam kampanyalarında kullandığı yerli üretim vurgusu, temizlikte etkili sonuçlar sunma iddiası ve sade, dikkat çekici mesaj dili ile geniş bir hedef kitleye ulaşmayı başarmıştır. Marka hem geleneksel medya hem de dijital mecralar üzerinden yürüttüğü kampanyalarla, kullanıcı deneyimini ön plana çıkaran ve ürün etkinliğini görselleştiren bir iletişim yaklaşımı benimsemektedir. Bu bağlamda, Asperox kısa süre içerisinde Türkiye temizlik ürünleri pazarında önde gelen yerli markalardan biri haline gelmiş ve sektördeki rekabet gücünü pekiştirmiştir.

3. METODOLOJİ

3.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmanın amacı; bir temizlik ürünü markası olan Asperox'un 2 ana ürünü için uyguladığı reklam kampanyalarının göstergebilim analiz yöntemiyle incelenerek reklamlarda kullanılan görsel ve işitsel olguların yorumlanmasıdır. Asperox'un ön planda olan 2 ana ürünü "Mavi Güç" ve "Sarı Güç" üzerine yapılan bu inceleme temizlik sektöründe hizmet veren markanın tüketicilerine reklamlar aracılığıyla hangi detayları sunmaya çalıştığını ortaya koymak açısından önemlidir. Diğer yandan markanın reklamlarında ürünün hangi özelliklerine vurgu yaptığı, bu vurguları renkler, sesler, metinler ve semboller yardımıyla ne şekilde belirtmeye çalıştığı incelenmiştir. Bu çalışmada analiz edilen reklam içerikleri, televizyon ve YouTube gibi hem geleneksel hem de dijital mecralarda yayımlanmış görsel-işitsel formatlardaki kampanyalardan oluşmaktadır. Bu nedenle, söz konusu medya türlerinin teknik ve iletilimsel özellikleri dikkate alınarak, reklamların göstergebilimsel çözümlemesi yapılmıştır. Her reklam türünün olduğu gibi televizyon reklamlarının da avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Hızlıca geniş bir kitleye ulaşmak ve tüketicinin farklı duyularına kolaylıkla hitap edebilmek gibi özellikler televizyon reklamlarının avantajlarından biri sayılırken; televizyona verilen reklamların maliyetlerden ötürü kısa süreli olması ve reklam filmlerinin çekimindeki maliyetlerin yüksekliği televizyon reklamlarının dezavantajlarından biri olarak sayılabilir (Odabaşı & Oyman, 2021). Bu bağlamda; Asperox'un kısa süreli reklamlarında kullandığı renkler, cümleler ve vurgulanan özellikler dikkate alınmış, kısa bir sürede ne kadar özelliğin vurgulanabildiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Hizmet verdiği sektörde tanınırlık kazanmış ve çeşitli başarılar elde etmiş bir

marka olan Asperox'un bu başarıyı elde ederken reklamlarında nasıl bir yöntem izlediği ve ne derecede başarı kriterlerinin ortaya konması açısından bu çalışma önem arz etmektedir.

3.2. Yöntem

Bu çalışmada, Türkiye temizlik sektörünün önde gelen markalarından biri olan Asperox ele alınmıştır. İnceleme kapsamında, markanın öne çıkan iki ürünü olan "Sarı Güç" ve "Mavi Güç" temizlik ürünlerine ait reklamlar analiz edilmiştir. Reklamlarda yer alan metinler, renk tercihleri, görsel ve işitsel unsurlar, karakterlerin diyalogları ve ürün özelliklerine yapılan vurgular, nitel bir araştırma yöntemi olan göstergebilimsel analiz aracılığıyla değerlendirilmiştir.

Göstergebilimsel analiz, dilsel ve görsel göstergeler aracılığıyla anlamların nasıl üretildiğini inceleyen bir yöntemdir. Bu yaklaşım, zihinde var olan kavramların, eylemlerin, durumların ya da nesnelerin çeşitli göstergeler yoluyla temsil edilerek anlam kazandığını varsayar (Demir, 2009). Bu bağlamda, reklamların içerdiği sembolizm ve bu sembollerin hedef kitle üzerindeki etkileri, göstergebilimsel analiz yoluyla detaylı biçimde ortaya konulmuştur. Reklamlarda yer alan her bir gösterge, belirli bir duygu ya da düşünceyi uyandırmak üzere bilinçli şekilde seçilmekte ve yapılandırılmaktadır.

Çalışmada hem metinsel hem de görsel öğelerin sembolik anlamları analiz edilerek, hedef kitlenin bu reklamlarla nasıl bir ilişki kurduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Böylece reklam stratejilerinde kullanılan göstergelerin, tüketici algısı ve satın alma davranışı üzerindeki olası etkileri yorumlanmıştır.

4. ANALİZ VE YORUMLAR

Bu çalışmada, Asperox markasına ait "Kireç Lekelerine Karşı Etkili Güç: Asperox Mavi Güç" ve "Karşınızda Asperox Sarı Güç" başlıklı, televizyon ve YouTube platformlarında yayımlanan reklam filmleri incelenmiştir. Çalışmada analiz edilen reklamlar, markanın kamuya açık mecra ve platformlarında yayımlanmış içerikler olup, araştırma sürecinde söz konusu materyallerin kullanımı için marka temsilciliğiyle iletişime geçilmiş ve markanın çalışmada incelenebilmesi noktasında resmî izin alınmıştır. Böylece hem etik ilkeler gözetilmiş hem de çalışmanın güvenilirliği desteklenmiştir. Seçilen reklamlar, markanın tanınmasında önemli bir rol oynayan ve pazarda büyük başarı elde eden "Sarı Güç" ve "Mavi Güç" ürünlerinin reklamlarıdır. Çalışmanın amacı, markanın en tanınan iki ürününün reklamlarında kullanılan semboller, renkler, sloganlar, ünlü kullanımı ve görsel-işitsel öğeleri analiz etmektir. Bu reklamlar, Asperox markasının ürün tanıtımlarındaki ana stratejilerin ve tüketici algısını şekillendiren unsurların ne denli etkili olduğunu göstermektedir. Reklamlarda sıklıkla kullanılan ünlülerin, izleyicinin olumlu algısını pekiştirmeye yönelik olarak reklamlarda yer alması, tüketicinin ürünle ilgili güven duygusunu güçlendirmektedir (Elitaş & Akyol, 2022).

Bu analizde kullanılan yöntemler ve teorik çerçeve, reklamların sunduğu mesajları çok boyutlu bir bakış açısıyla incelemek amacıyla belirlenmiştir. Çalışmada aşağıda açıklanan teorik yaklaşımlar temel alınmıştır:

4.1. Göstergebilimsel Analiz

Göstergebilim, anlamın nasıl üretildiğini ve iletildiğini inceleyen bir disiplindir. Roland Barthes'ın göstergebilim modeli, reklam metinlerini denotasyon (birincil anlam) ve konotasyon (ikincil anlam) düzeylerinde ele alarak analiz etmeyi mümkün kılar. Barthes'a (1967) göre, reklamlar belirli bir ideolojiyi, kültürel kodları ve mitleri yeniden üretir (Göstergebilimsel analizde, reklamın sunduğu semboller, renkler ve metinlerin derin anlamları ve kültürel çağrışımları incelenir.

4.2. Psikanalitik Yaklaşım

Sigmund Freud (1923) ve Jacques Lacan'ın (1949) psikanalitik teorileri reklamların tüketici bilinçaltına nasıl hitap ettiğinin anlaşılmasına yardımcı olur. Temizlik ve hijyen ürünleri reklamları; arınma, kontrol ve güvenlik gibi psikolojik temalara dayanarak tüketicilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Psikanalitik bakış açısında, reklamlarda sunulan temizlik ve hijyen çağrışımları, bireylerin bilinçaltındaki temizlik ve arınma arzusuyla örtüşür.

4.3. Eleştirel Söylem Analizi

Michel Foucault ve Norman Fairclough'un söylem analizine dayanan bu yaklaşım, reklamlarda kullanılan dilin toplumsal güç ilişkilerini nasıl yansıttığını ve pekiştirdiğini inceler. Reklamların yalnızca ürünleri tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda belirli değerleri ve toplumsal normları nasıl yeniden ürettiği bu çerçevede değerlendirilmiştir (Foucault, 1972; Fairclough, 1995). Sarı Güç ve Mavi Güç reklamlarında kullanılan dilin, özellikle temizlik ve hijyen gibi toplumsal normları yeniden ürettiği gözlemlenmiştir.

4.4. Kültürel Çalışmalar Perspektifi

Stuart Hall'un temsil teorisine dayanan bu analiz, reklamların kültürel bağlamını anlamayı hedefler. Özellikle temizlik ürünleri reklamları, modern toplumun hijyen algısı, tüketim alışkanlıkları ve medya aracılığıyla yeniden üretilen normlar çerçevesinde ele alınmıştır (Hall, 1997). Sarı Güç ve Mavi Güç reklamları, modern toplumda hijyenin ve temizlik ürünlerinin önemini vurgular.

5. GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME

Göstergebilimsel çözümleme (*semiotic analysis*), iletişim ürünlerinde yer alan göstergelerin yapılarını, taşıdıkları anlamları ve bu anlamların nasıl üretildiğini incelemeye odaklanan nitel bir araştırma yöntemidir. Göstergebilim (semiyotik), dil dışı iletişim biçimlerinin analizinde, özellikle medya ve reklam çalışmaları gibi alanlarda, anlam üretim süreçlerini açığa çıkarmada güçlü bir kuramsal zemin sunar. Bu yöntem; görsel, işitsel ve sözel kodların birlikte kullanıldığı iletişim ürünlerinde, yüzeysel ve derin anlam katmanlarını çözümlenmeye imkân tanır. Göstergeler aracılığıyla iletilen açık (denotatif) ve örtük (konotatif) anlamlar, yalnızca bireysel değil, aynı zamanda kültürel, toplumsal ve ideolojik düzeylerde de anlam taşır.

Modern göstergebilim yaklaşımının kurucularından biri olan Roland Barthes, göstergebilimi, yalnızca dilbilimsel bir analiz aracı olarak değil, aynı zamanda kültürel metinlerin (reklamlar, filmler, moda, haberler gibi) çözümlenmesinde kullanılabilir bir toplumsal eleştiri yöntemi olarak da geliştirilmiştir (Chandler, 2017). Barthes'a (1977) göre her gösterge, belirli bir anlam sisteminin içinde işler ve tüketici ya da izleyici bu sistemi kendi deneyim ve kültürel bağlamına göre yorumlar. Bu bağlamda, gösterge yalnızca bir nesne ya da imge değildir; aynı zamanda bu nesneye yüklenen kültürel değerlerin, ideolojilerin ve anlam dünyalarının bir yansımasıdır.

Göstergebilimsel çözümleme, özellikle reklam çalışmalarında sıklıkla başvurulan bir yöntem olup, metinlerin yüzeyinde sunulan doğrudan mesajların ötesine geçerek, derin yapıda yer alan değerleri, kimlikleri, normları ve güç ilişkilerini görünür kılmayı amaçlar. Chandler (2017), göstergelerin bir kültürel sistem içerisinde anlam kazandığını ve bu anlamların sabit değil, bağlamsal olduğunu vurgular. Reklamlarda kullanılan görseller, renkler, ses efektleri, kamera açıları, metinler ve karakter seçimleri gibi öğeler bu bağlamda birer gösterge olarak değerlendirilir. Her bir öge, tüketiciyle kurulan iletişimde belli kodlara dayanarak anlam üretir. Dolayısıyla göstergebilimsel çözümleme, yalnızca bir içerik analizi aracı değil, aynı zamanda toplumsal yapıları, tüketim kültürünü, kimlik inşasını ve ideolojik yönlendirmeleri anlamaya yönelik eleştirel bir yöntemdir. Reklamların tüketici üzerindeki etkisini, toplumsal normları nasıl yeniden ürettiğini ya da sorguladığını incelemek isteyen araştırmacılar için göstergebilimsel analiz hem kuramsal hem metodolojik açıdan zengin bir çerçeve sunmaktadır.

5.1. Denotasyon: Açık ve Doğrudan Anlam

Göstergebilimsel analizde denotasyon düzlemi, bir iletişim ürününde izleyiciye doğrudan aktarılan ve herkes tarafından benzer biçimde algılanabilen temel anlamları kapsar. Roland Barthes'ın yaklaşımına göre denotasyon, bir göstergenin kültürel ya da kişisel yorumlardan bağımsız, sözlük anlamına yakın biçimde taşıdığı açık anlamları ifade eder (Barthes, 1977). Bu bağlamda, Asperox'un "Sarı Güç" ve "Mavi Güç" reklamlarında yer alan başlıca denotatif unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

5.2. Karakter Kullanımı

Reklamlarda kullanılan karakterler tüketiciyle bağ kurma açısından önemli bir role sahiptir. İlker Ayrık, ürünün işlevselliğini deneyimleyerek gösteren, açıklayıcı ve güvenilir bir figür olarak kurgulanmıştır. Bu temsiliyet, ürüne yönelik ikna edici bir algı oluşturur. Çağlar Çorumlu ise daha sıradan bir kullanıcıyı temsil eden, izleyicinin kendini özdeşleştirebileceği bir karakter olarak sunulmuştur. Her iki figür de toplumda sempatik ve güvenilir imajlarıyla öne çıkan isimlerdir ve bu nitelikleriyle izleyicinin dikkatini çekme ve ürünü denemeye yönlendirme işlevi görür (Elitaş, 2022).

5.3. Ürün Kullanımı

Reklamlarda ürünlerin doğrudan kullanımı, temizlik süreci üzerinden açıkça gösterilmiştir. "Sarı Güç" ürününün yağlı yüzeylere uygulanarak anında temizlik sağlaması, ürünün güçlü temizleyici özelliğini doğrudan yansıtırken; "Mavi Güç"ün kireç lekelerine karşı etkili performansı da benzer bir işlevsellik mesajı iletilmesini sağlar (Asperox, 2024). Bu anlatım tarzı, izleyiciye ürünün işlevini doğrudan sunan denotatif bir yapı oluşturur.

5.4. Renk Kullanımı

Sarı Renk: Enerji, parlaklık ve etkinlik çağrışımlarıyla birlikte “Sarı Güç” ürününün üstün temizleme kapasitesine vurgu yapar. Renk, yalnızca görsel bir unsur olarak değil, aynı zamanda ürünün etkisini sezgisel düzeyde pekiştiren bir araç olarak kullanılmaktadır (Campaign Türkiye, 2024).

Mavi Renk: Ferahlık, hijyen ve güven duygularını çağrıştıran mavi renk, özellikle “Mavi Güç” ürününde ürünün kireç çözücü özelliğiyle uyum içinde kullanılmıştır. Bu tercih, temizlik ürünlerinde sıklıkla tercih edilen sembolik bir kodun devamı niteliğindedir (Kaya & Epps, 2004).

5.5. Sloganlar

“Sarı Güç Yağı Sökmede, Mavi Güç Kiri Silmede!” şeklindeki slogan, ürünlerin temel işlevlerini kısa ve etkili bir biçimde ifade etmektedir. Bu ifade aynı zamanda ses uyumu ve ritmik yapısı sayesinde reklamın akılda kalıcılığını artırmakta, tüketicinin ürünü kolayca hatırlamasına olanak tanımaktadır (Asperox, 2024).

Barthes’ın (1977) ifade ettiği gibi, denotatif düzeydeki göstergeler, bir reklam metninin izleyiciye iletmek istediği temel mesajları oluşturur. Asperox’un ilgili reklamlarında bu düzeyde; güçlü temizlik etkisi, kullanım kolaylığı ve güvenilirlik gibi mesajlar doğrudan aktarılmıştır.

5.6. Konotasyon: Kültürel ve Duygusal Çağrışımlar

Reklamlarda kullanılan denotatif öğeler, tüketicinin zihninde çeşitli konotasyonlarla anlam kazanır ve bu anlamlar marka imajının oluşturulmasında önemli rol oynar. Asperox’un “Sarı Güç” ve “Mavi Güç” ürün reklamlarında, renklerin temizlik ve güç metaforu olarak işlev gördüğü görülmektedir. Sarı ve mavi renkler, yalnızca ürünlerin içeriklerine işaret etmekle kalmayıp, aynı zamanda temizlik gücünü de simgelemektedir. Sarı Güç ürünü, özellikle yağ ve kirleri etkili biçimde temizlerken, Mavi Güç ise kireç lekelerine karşı etkili çözümler sunmaktadır (Campaign Tr, 2024).

Bunun yanında, reklamların mizahi anlatımı, tüketicinin temizlik sürecini zahmetsiz ve keyifli bir deneyim olarak algılamasına katkı sağlamaktadır. Ünlü isimlerin performanslarında yer alan mizahi öğeler, reklamların eğlenceli bir havaya bürünmesini sağlayarak, mesajın daha etkili ve akılda kalıcı olmasına destek olur (Elitaş & Akyol, 2022).

Ayrıca, reklamda Asperox ürünlerinin kirleri “mucizevi” bir şekilde yok ettiği gösterimi, temizlik ürünleri sektöründe yaygın olan “mucizevi etki” miti üzerine inşa edilmektedir. Hem Sarı Güç hem de Mavi Güç, temizlikte yüksek başarı ve anında etki vaat ederek tüketicinin beklentilerini karşılamaya yönelik güçlü bir imaj yaratmaktadır (Asperox, 2024).

6. ALTERNATİF ANALİZ PERSPEKTİFLERİ

6.1. Psikanalitik Yaklaşım

Reklamların tüketici üzerindeki etkisi yalnızca ürünün fiziksel faydalarıyla sınırlı kalmayıp, bireyin içsel dünyasında da çağrışımlar yaratır. Psikanalitik kuram, temizlik ürünlerini bilinçdışı arzular ve psikolojik ihtiyaçlar bağlamında değerlendirir; temizlik, sadece fiziksel değil sembolik bir “arınma” sürecidir. Asperox’un “Sarı Güç” ve “Mavi Güç” reklamlarındaki hızlı temizlik etkisi, tüketicide kontrol ve tatmin hissi uyandırır (Karaca, 2020; Yıldırım, 2019). Temizlik sürecinin kolay ve estetik sunumu, tüketicinin mükemmellik ve düzen arzularını harekete geçirerek ürünle duygusal bağ kurmasını sağlar ve yalnızca ürünü değil, vaat edilen yaşam biçimini de arzular (Demirtaş, 2021).

6.2. Eleştirel Söylem Analizi

Asperox reklamlarında öne çıkan “hızlı ve etkili temizlik” vurgusu, çağdaş tüketim toplumlarında yaygın olan zaman baskısını yansıtmaktadır. Günümüz tüketicisi için zaman, yönetilmesi gereken kıt bir kaynak haline gelmiştir. Reklamlarda temizlik sürecinin çok kısa sürede, zahmetsiz biçimde tamamlanması bu toplumsal beklentiye doğrudan hizmet etmektedir. Bu söylem, modern yaşam tarzının gerektirdiği hız, verimlilik ve çoklu görev becerilerini destekleyen bir temsildir (Kozinets, 2020; Gürbüz & Erdem, 2021).

Ayrıca reklamlarda kadın ve erkek karakterlerin birlikte temizlik yapması gibi görseller, toplumsal cinsiyet rollerine yönelik bir eşitlik vurgusu taşıyor gibi görünse de, bu durum dikkatli analiz edildiğinde mevcut toplumsal normları yeniden üreten bir stratejiye dönüşebilmektedir. Temizlik işinin aile içinde bir “paylaşım” eylemi olarak sunulması, geleneksel cinsiyet rollerini dönüştürme çabası gibi görünse de bu söylemler sıklıkla idealize edilmiş temsiller üzerinden sunulmaktadır (Özdemir & Kaya, 2023). Bu durum, temizlikle özdeşleşen geleneksel cinsiyet rollerine meydan okuyarak, toplumsal cinsiyet normlarının yeniden şekillenmesine katkı sağlayabilir.

Reklam 1: Karşınızda Asperox Sarı Güç

Asperox markasının ana ürünü olan ve günümüzde marka tanınırlığının bu seviyelere gelmesinde en büyük rolü oynayan “Sarı Güç” isimli yağ sökücü ürününün popüler bir reklamını görülmektedir. Reklam yüzü olarak seçilen Çağlar Çorumlu, genellikle komedi temalı yapımlarda rol alan başarılı ve halk tarafından kabul görmüş bir sanatçıdır. Asperox markasının bu reklamında seçtiği reklam yüzü, reklamın alt metnindeki mizah ve sempatik unsurlarla da bağdaşmaktadır.

Görsel 1. Çağlar Çorumlu'nun Yer Aldığı “Sarı Güç” Reklamı: (Asperox 2021)

Reklamın ilk karesinde, Çağlar Çorumlu kirli bir motosikletin yanında durmaktadır. Motosikletin jantlarındaki sarı detaylar, Çağlar Çorumlu'nun eldiveni ve tişörtü, “Sarı Güç” ürününe gönderme yapmaktadır. Bu renk ve öğeler, ürünün güçlü temizleyici özelliğini simgeler. Ayrıca, genellikle mutfak ve banyo gibi iç mekanlarda kullanılan yağ çözücünün, dış mekanlarda da etkili olduğu vurgulanarak ürünün kullanım alanlarının çeşitliliği ön plana çıkartılmaktadır. Bu sayede, Sarı Güç'ün ev dışındaki alanlarda da başarılı olabileceği algısı yaratılır. Renklerin ve görsel unsurların kullanımı, ürünün çok yönlülüğünü ve gücünü izleyiciye etkili bir şekilde aktarmaktadır.

Görsel 2. Çağlar Çorumlu'nun Yer Aldığı “Sarı Güç” Reklamı: (Asperox 2021)

Reklamın ikinci karesinde, Çağlar Çorumlu'nun, motoru temizlemeye çalışan oyuncuya “Asperox Sarı Güç”ü önererek, ürünün 5 saniyede temizlik yapacağını belirtmesi, bir denotasyon (açık anlam) olarak, ürünün hız ve etkinliğini doğrudan sunmaktadır. “5 saniye” ifadesi, ürünün hızını ve verimliliğini simgeleyen

bir gösterge olup, tüketicinin zihninde temizlikte zaman tasarrufu ve pratiklik algısı yaratır. Bu da ürünün gücünü ve kullanım kolaylığını vurgulayan bir konotasyon (ikincil anlam) yaratır. Aynı zamanda, temizlikte hızlı ve etkili bir çözüm sunma fikri, modern yaşamda hızın ve verimliliğin önemini yeniden üreten bir kültürel gösterge olarak değerlendirilebilir.

Görsel 3. Çağlar Çorumlu'nun Yer Aldığı "Sarı Güç" Reklamı: (Asperox, 2021)

Reklamın 3. karesinde, kronometrenin görünmesi ve kirlerin akmaya başlaması, ürünün hızlı etkisini denotatif olarak gösterir. Bu durum, izleyiciye ürünün 5 saniyede temizlik sağladığını doğrudan anlatırken, konotatif olarak ise zaman kazancı ve etkinlik hissi uyandırır. Ayrıca, kronometre ve hızlı temizlik, modern toplumda zamanın pratikliğinin, çok efor sarfetmeden elde edilen hijyenin değerini vurgulayan kültürel kodlara atıfta bulunur. Ürünün hızlı etkisi, temizlik sektöründe sıkça karşılaşılan "mucizevi temizlik" mitiyle pekiştirilerek izleyicinin zihninde güçlü bir etki bırakır.

Görsel 4. Çağlar Çorumlu'nun Yer Aldığı "Sarı Güç" Reklamı: (Asperox, 2021)

Reklamın 4. karesinde, kronometrenin 5. saniyesinde durması ve sarı jantın eski haline kavuşması, ürünün vaat ettiği temizlik süresinin sonunda başarılı bir sonuç elde ettiğini denotatif olarak göstermektedir. Bu sahne, izleyiciye, "Sarı Güç"ün etkisinin hızlı ve etkili olduğunu doğrudan aktarır. Aynı zamanda Çağlar Çorumlu'nun ellerini havaya kaldırarak "bitti, tamamlandı, sonlandı" işareti yapması, konotatif bir anlam taşır. Bu hareket, yarışmalarla özdeşleşen "başarı" temasıyla, ürünün vaat edilen 5 saniyelik süre içerisinde mükemmel bir temizlik sağladığını kültürel bir kodla Havaya kalkan ellerin tertemiz olması da güçlü bir kolay, zahmetsiz ve insan cildine zarar vermeyen temizlik mesajı taşımaktadır. Bu unsurlar, izleyicinin zihninde ürünün başarısının güvenilir ve pratik bir çözüm sunduğu algısını oluşturur.

Görsel 5. Çağlar Çorumlu'nun Yer Aldığı “Sarı Güç” Reklamı: (Asperox, 2021)

Reklamın 5. karesinde, “Asperox Sarı Güç” markası ve ürünün en önemli özelliği olan “5 saniyede her yüzeyde etkili güç” sloganı öne çıkarılmaktadır. Bu vurgu, ürünün hızlı ve etkili temizlik sağladığını tüketiciye net bir şekilde iletmektedir.

Bu reklamda Asperox’un yağ çözücü ürününe katmış olduğu en büyük farklılık ise her yüzeyde kullanıma uygun sloganının tüketiciye sunulmasıdır.

Reklam 2: Kireç Lekelerine Karşı Etkili Güç: Asperox Mavi Güç

Televizyon ve birçok dijital platformda yayınlanan Asperox markasının “Mavi Güç” isimli kireç sökücü ürününün 26 saniyelik reklamı çalışmaya konu edilmiştir. Asperox markasının 2. Ürünü olan “Mavi Güç”; Sarı Güç ile elde edilen büyük başarının ardından piyasaya sürülmüş ve benzer pazarlama stratejileri kullanılarak tüketicilere sunulmuştur. “Mavi Güç” ürününün reklam yüzü olarak seçilen İlker Ayrık, tıpkı “Sarı Güç” reklamlarında karşılaştığımız Çağlar Çorumlu gibi halk tarafından komik ve sempatik bulunan, reklam içerisinde de sempatik tavırlarla tüketicilerin karşısına çıkmaktadır.

Görsel 6. İlker Ayrık'ın Yer Aldığı “Mavi Güç” Reklamı: (Asperox, 2022)

Reklamın ilk karesinde “Mavi Güç” ürününü inceleyen İlker Ayrık yer almaktadır. İlker Ayrık’a seçilen kostümün de ürünün özelliklerine ve iddiasına gönderme yaptığını söylemek mümkündür. Beyaz tişörtün temizliği, saflığı temsil eden bir renk olması, muhtemel ürün kullanımı sonrasında oluşacak temizliği sembolize etmesi olarak yorumlanabilir. Diğer yandan gömlek ise denizlerin ve gökyüzünün sembolü olan, aynı zamanda reklama konu olan ürünün de rengi olan mavidir. İlker Ayrık’ın saç ve sakal tıraşlı, temiz ve bakımlı görünümü bir temizlik ürününün reklamı için bilinçli seçilmiş bir imaj unsuru olarak değerlendirilebilir.

Görsel 7. İlker Ayrık'ın Yer Aldığı “Mavi Güç” Reklamı: (Asperox, 2022)

Reklamın 2. Karesinde İlker Ayrık evine konuk olduğu ve banyosundaki kireç lekelerinden şikayetçi olan kadına “Mavi Güç” ürününü anlatmaktadır. İkisinin hemen sağ tarafında kireç içerisinde bir duşakabin camı görülmektedir. Bu karedeki görsellerle bir sorun olarak kireç lekeleri ve çözümü olarak da “Mavi Güç” isimli kireç sökücü ürün tüketiciye sunulmaktadır.

Görsel 8. İlker Ayrık'ın Yer Aldığı “Mavi Güç” Reklamı: (Asperox, 2022)

Reklamın 3. Karesinde kireç kaplanmış bir duş başlığının yüzeyine “Mavi Güç” ürününün uygulamasını görmekteyiz. Aynı zamanda bu kısımda akışkan bir madde olan kireç sökücünün yüzeye tutulumunu arttırmak için Asperox'un geliştirdiği triger başlık sayesinde köpük formunda uygulandığı da tüketiciye gösterilmektedir. Köpük formunda uygulanan ürünün akışkanlığının azalması ve uygulanan kireçli yüzeyde daha uzun süre kalabilmesi ürünün etkinliğini de arttırmaktadır ve 8. Görselde tüketiciye bu etkinliğin vurgusu yapılmaktadır. Yine aynı görseldeki duş başlığının oval kenarlarının yarısının parlak ve yarısının kireçten ötürü matlaştığını görmekteyiz. Bu görsel de tüketici bilinçaltında bir öncesi-sonrası mesajı olarak aktarılma amacı taşımaktadır.

Görsel 9. İlker Ayırık'ın Yer Aldığı “Mavi Güç” Reklamı: (Asperox, 2022)

Reklamın 4. Karesinde yine kireç kaplanmış bir banyo bataryası görmekteyiz. Bu sahnede ise “Mavi Güç” uygulanan yüzeylerin ovalamaya ihtiyaç duymadan sadece ürün kullanımı sonrasında su ile durularak lekelerden kurtulmanın mümkün olduğu mesajı tüketiciye iletilmek istenmiştir. Aynı zamanda ovmadan leke çıkarımı vurgusu zaman ve enerji tasarrufu kavramlarına da atıfta bulunmaktadır.

Görsel 10. İlker Ayırık'ın Yer Aldığı “Mavi Güç” Reklamı: (Asperox, 2022)

Reklamın 5. Karesinde İlker Ayırık'ın “Mavi Güç” uygulaması sonrasında parlayan duş başlığındaki yansımasını görmekteyiz. Duş başlığında kendi yüzünün yansımasını gören İlker Ayırık şaşırma ve mutluluk ifadeleriyle “ayna gibi oldu” deyimini kullanmaktadır. Bu benzetme ile metal bir yüzeye uygulanan ürünün yüzeyi tıpkı bir ayna haline getirecek kadar temizlediği gösterilmek istenmiştir.

Görsel 11. İlker Ayırık'ın Yer Aldığı “Mavi Güç” Reklamı: (Asperox, 2022)

Reklamın son karesinde ekrana gelen “Mavi Güç” şişesi ve yanında “Kireç Lekelerine Karşı Etkili Güç” sloganı yer almaktadır. Reklam süresince görsel öğeler ve uygulamalı kanıtlarla aktarılan hızlı, güçlü ve zahmetsiz temizlik vurguları reklam filminin son karesinde de ürün sloganı ile desteklenmiştir.

Son yıllarda pazarda yükselişi büyük bir ivme kazanarak sektörünün en önemli markalarından biri haline gelen Asperox'un her iki ana ürününün reklam ve pazarlama stratejilerinde de benzer yöntemler izlediği görülmüştür. Reklamlarda halk tarafından kabul görmüş, sevecen ve sempatik bulunan ünlülerin oynatılması, iki ürünün reklamlarının da kısa süreli ve vurucu öğelerle desteklenerek hazırlanması iki reklamda da etraftaki nesnelere renklerinde ürün renklerine ve özelliklerine göndermelerde bulunulması bu benzerliklere örnek olarak sayılabilir. Diğer yandan aynı sektörün içerisinde bulunan ve farklı kullanım amaçları olan benzer 2 ürünün de başarıya ulaşmasında uygulanan reklam kampanyalarının ve tüketicilere aktarılan mesajların etkinliğinin önemli olduğu sonucuna ulaşılabilir.

7. SONUÇ

Bu çalışma kapsamında, Asperox markasının “Mavi Güç” ve “Sarı Güç” temizlik ürünlerine ait televizyon ve dijital medya reklamları, tüketici davranışları ve reklam stratejileri bağlamında göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, her iki reklamda da kamuoyunda tanınan, güven veren ve olumlu imajlarıyla öne çıkan oyuncuların (İlker Ayırık ve Çağlar Çorumlu) tercih edildiği görülmüştür. Bu oyuncu seçimi, markanın hedeflediği sempatik ve samimi marka imajının inşasında stratejik bir rol oynamaktadır. Mizahi unsurların ve sıcak iletişim dilinin bilinçli şekilde kullanılması, tüketicinin reklamlarla duygusal düzeyde bağ kurmasını kolaylaştırmakta, bu da reklamın etki gücünü artırmaktadır.

Reklam içeriklerinde kullanılan mavi ve sarı renklerin, yalnızca estetik tercihlerden ibaret olmadığı; aynı zamanda temizlik, hijyen ve güven gibi anlamlarla ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Bu renkler hem görsel hem de sözel göstergeler aracılığıyla desteklenerek tüketici algısında ürünün işlevselliğini ve güvenilirliğini pekiştirmektedir. Işık vd.'nin (2006) belirttiği gibi bireylerin öğrenme süreçlerinde çevresel gözlemlerin %83 oranında etkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda, reklamların görseleliğe dayalı çoklu duyusal stratejilerle desteklenmesi, hedef kitle üzerinde yüksek düzeyde farkındalık ve kalıcılık yaratmaktadır.

Her iki reklamda da tüketicinin temel beklentileri olan temizlik kolaylığı, zaman tasarrufu ve hijyen gibi unsurlar ön plana çıkarılmış; bu mesajlar, tüketicilerin gündelik yaşam pratiklerine doğrudan temas edecek şekilde yapılandırılmıştır. Görsel ve işitsel unsurların yüksek düzeyde uyumlu kullanımı, tüketici tutum ve davranışlarını olumlu yönde şekillendirmiş, marka ile tüketici arasında duygusal bir bağın kurulmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda, renk kullanımı, müzik seçimi ve sloganların stratejik kullanımı, reklamların hem dikkat çekici hem de ikna edici olmasını sağlamıştır (Yaman, 2014).

Sonuç olarak, Asperox'un “Mavi Güç” ve “Sarı Güç” ürünlerine yönelik reklam kampanyaları; etkili oyuncu seçimi, dikkatle planlanmış renk paleti, güçlü ses-müzik öğeleri ve akılda kalıcı sloganlarla desteklenerek çok katmanlı bir pazarlama iletişimi stratejisi sunmuştur. Bu bütüncül yaklaşım, markanın yalnızca temizlik sektöründe tercih edilen bir ürün haline gelmesini değil, aynı zamanda sektördeki rekabet gücünü artırarak tüketici zihninde güçlü ve kalıcı bir marka imajı oluşturmasını mümkün kılmıştır.

Asperox'un "Mavi Güç" ve "Sarı Güç" temizlik ürünlerine yönelik reklam kampanyaları, etkili oyuncu seçimi, başarılı bir şekilde planlanmış renk paleti, dikkat çekici ses-müzik öğeleri ve akılda kalıcı sloganlarla desteklenerek çok katmanlı bir pazarlama iletişimi stratejisi sunmuştur. Bu bütüncül yaklaşım, markanın yalnızca temizlik sektöründe tercih edilen bir ürün haline gelmesini değil, aynı zamanda sektördeki rekabet gücünü artırarak tüketici zihninde güçlü ve kalıcı bir marka imajı oluşturmasını mümkün kılmıştır. Reklamlarda mizah unsurlarının ve sıcak iletişim dilinin başarılı ve bilinçli bir şekilde kullanılması, tüketici ile duygusal bağ kurulmasına zemin hazırlamıştır. Ayrıca renklerin temizlik, hijyen ve güven gibi sembolik anlamlarla ilişkilendirilmesi ise ürünün işlevselliğini pekiştirmiştir. Böylece, reklamların görsel-işitsel uyumu, tüketici tutum ve davranışlarını olumlu yönde şekillendirmiştir.

Sonuç olarak, Asperox'un "Mavi Güç" ve "Sarı Güç" reklamları üzerine yapılan bu göstergebilimsel analiz, gündelik tüketim ürünleri kategorisinde dahi görsel, işitsel ve duygusal göstergelerin tüketici davranışlarını yönlendirmede kritik bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Çalışma, renklerin, oyuncu seçiminin ve mizahi kurgunun yalnızca estetik tercihler değil, aynı zamanda stratejik pazarlama araçları olarak işlev gördüğünü göstererek literatüre anlamlı bir katkı sunmaktadır. Bununla birlikte, araştırma yalnızca iki reklam kampanyası ile sınırlı olduğundan, gelecekte yapılacak çalışmaların farklı markalar, kültürel bağlamlar ve dijital mecralar üzerinden karşılaştırmalı analizlere yönelmesi; ayrıca tüketici algısını deneysel yöntemlerle ölçmesi, daha derinlemesine bulgular sağlayacaktır. Bu yönüyle çalışma hem akademik yazına hem de uygulayıcılara, reklam stratejilerinde çok katmanlı sembolik unsurların dikkate alınmasının önemini vurgulayan değerli bir perspektif sunmaktadır.

KAYNAKÇA

- Arslan, A. (2014). Reklamların toplumsal değişim ve dönüşümdeki rolü. *İletişim Çalışmaları Dergisi*, 2(1), 45-62.
- Asperox. (2021, 11 Mart). *Çağlar Çorumlu, Asperox Sarı Güç'e karşı! Mangal temizliği*. YouTube. <https://youtu.be/Idw5mJIAumg>
- Asperox. (2022, 18 Şubat). *Kireç lekelerine karşı etkili güç: Asperox Mavi Güç!*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UkRPVHVp1G4>
- Asperox. (2024, 20 Mart). *Asperox ürün bilgileri ve reklam içerikleri*. <https://www.asperox.com.tr>
- Barthes, R. (1967). *Elements of semiology* (A. Lavers & C. Smith, çev.). Hill and Wang.
- Barthes, R. (1977). *Image, music, text* (S. Heath, çev.). Fontana Press.
- Baudrillard, J. (2010). *Tüketim toplumu: Söylenceler ve yapılar* (H. Deliceçaylı & F. Keskin, çev.). Ayrıntı Yayınları.
- Belk, R. W. (1985). Materialism: Trait aspects of living in the material world. *Journal of Consumer Research*, 12(3), 265-280.
- Beyaz Kağıt. (2025). *Kurumsal tarihçe*. Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
- Burke, J. D. (1973). *Advertising in the marketplace*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Campaign Türkiye. (2024, 26 Mart). Asperox'un marka iletişimi ve renk kodları. *Campaign Türkiye*. <https://campaigntr.com/pazar-lideri-olacagiz>
- Campaign Türkiye. (2024). Reklam kampanyaları ve renk kullanımı. <https://www.campaigntr.com>
- Ceylan, E. (2015). *Renklerin psikolojik etkileri ve pazarlamada kullanımı*. İstanbul Üniversitesi Yayınları.
- Chandler, D. (2017). *Semiotics: The basics* (3. basım). Routledge.
- Dal, N. E. (2017). Tüketim toplumu ve tüketim toplumuna yöneltelen eleştiriler üzerine bir tartışma. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(19), 1-11.
- Dal, V. (2017). *Tüketim kavramının sosyo-kültürel boyutları* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Demir, A. (2009). *Göstergebilim: Kuram ve uygulama*. İstanbul.
- Demirtaş, B. (2021). Reklamlarda psikolojik etkiler: Duygu, arzu ve bilinçdışı mesajlar. *İletişim Kurum ve Araştırma Dergisi*, 59, 105-120.

- Elliot, A. J. (2015). Color and psychological functioning: A review of theoretical and empirical work. *Frontiers in Psychology*, 6, Article 368. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00368>
- Elitaş, S. K., & Akyol, Z. (2022). Reklamlarda ünlü kullanımı: Effie Award Türkiye reklamlarına yönelik içerik analizi. *Erciyes İletişim Dergisi*, 9(1), 509-532.
- Erdal, M. (2013). Tüketici davranışlarında renk algısı. *Pazarlama ve İletişim Dergisi*, 5(2), 112-126.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge* (A. M. Sheridan Smith, çev.). Pantheon Books.
- Freud, S. (1923). *The ego and the id* (J. Riviere, çev.). Hogarth Press.
- Ghandeharion, A., & Badrlou, L. (2018). Iranian advertisements: A postcolonial semiotic reading. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(2), 335-340.
- Goldstein, E. B. (2002). *Sensation and perception*. Wadsworth.
- Gürbüz, A., & Erdem, A. (2021). Tüketim kültürü ve zaman algısı: Hız toplumunda reklam stratejileri. *Tüketim ve Toplum Araştırmaları*, 3(1), 41-58.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.
- Hatıplı, M. (2017). *Postmodern tüketim kültürü ve reklam*. İstanbul.
- Işık, C., Biber, K., Öztekin, Ö., & Öztekin, E. (2006). Görsel algı ve öğrenme süreçlerinde reklamların rolü. *Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(4), 57-73.
- İşler, D. B. (2014). Reklamlarda ünlü kişilerin kullanılmasının satın alma davranışlarına etkisi: Cinsiyet ekseninde bir inceleme. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 5(11), 111-124.
- Karaca, H. (2020). Psikanalitik kuram bağlamında temizlik reklamlarında arınma teması. *Medya ve Toplum Dergisi*, 6(2), 89-101.
- Kaufman, L. (2015). The calming effect of blue: Neuropsychological perspectives. *Journal of Color Research*, 7(2), 45-58.
- Kaya, N., & Epps, H. H. (2004). Relationship between color and emotion: A study of college students. *College Student Journal*, 38(3), 396-405.
- Keller, K. L. (2003). *Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity* (2. basım). Prentice Hall.
- Kocakaya, A. H. (2016). Osmanlı Devleti döneminde reklamcılık anlayışı ve 1908–1909 Tanin Gazetesi örneği. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 15(2), 121-135.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15. basım). Pearson Education.
- Kozinets, R. V. (2020). *Netnography: The essential guide to qualitative social media research* (2. basım). Sage Publications.
- Kozlowski, L. T. (2008). Effects of red color on attention and arousal. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 32(8), 1578-1584.
- Labrecque, L. I., & Milne, G. R. (2012). Exciting red and competent blue: The importance of color in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 40(5), 711-727.
- Labrecque, L. I., & Milne, G. R. (2013). To be or not to be different: Exploration of norms and benefits of color differentiation in the marketplace. *Marketing Letters*, 24(2), 165-176.
- Lamb, C. W., Hair, J. F., & McDaniel, C. (2019). *MKTG* (12. basım). Cengage Learning.
- Lacan, J. (1949). The mirror stage as formative of the function of the I. In *Écrits* (s. 1-7). Éditions du Seuil.
- Levy, S. J. (1959). Symbols for sale. *Harvard Business Review*, 37(4), 117-124.
- Lichtenstein, D. R., & Bearden, W. O. (1989). Contextual influences on perceptions of merchant-supplied reference prices. *Journal of Consumer Research*, 16(1), 55-66.
- Odabaşı, Y., & Oyman, M. (2021). *Reklamcılık ve tanıtım: Kavramlar, stratejiler, kararlar*. MediaCat Yayınları.

- Özdemir, D., & Kaya, M. (2023). Toplumsal cinsiyet rollerinin reklam söyleminde temsili: Temizlik ürünleri üzerine bir analiz. *Toplum ve İletişim*, 27(2), 55-72.
- Özdemir, E., & Şen, A. B. (2020). Pazarlama açısından renklerin anlamı: Tüketiciler üzerinde bir araştırma. *International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies*, 6(23), 736-750. https://doi.org/10.26728/ideas.327_ideastudies.com+1
- Sánchez, J. (2014). The influence of warm colors on consumer perception. *Journal of Consumer Psychology*, 24(3), 456-463.
- Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). *Consumer behavior* (10. basım). Pearson Education.
- Schmidt, L. (2014). Color meanings across cultures. *Cross-Cultural Studies Journal*, 9(2), 33-48.
- Solomon, M. R. (2018). *Consumer behavior: Buying, having, and being* (12. basım). Pearson.
- Şen, B. A., & Özdemir, E. (2017). Tüketicilerin renk algısı ve cinsiyet: Pazarlama bakış açısından bir araştırma. *Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 26(2), 593-611.
- Teker, A. (2009). Reklamlarda mavi rengin kullanımı üzerine bir araştırma. *Pazarlama ve Reklam Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 59-73.
- Torlak, Ö. (2016). *Tüketim: Bireysel eylemin toplumsal dönüşümü*. Erkam Yayınları.
- Türk Dil Kurumu. (2025). *Güncel Türkçe Sözlük*. <https://sozluk.gov.tr>
- Uçar, A. (2004). Pazarlama iletişimi ve renklerin rolü. *Pazarlama Dergisi*, 3(2), 101-115.
- Ürkek, G. (2019). Postmodern tüketim ve kimlik arayışı. *İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 56, 78-95.
- Yaman, H. (2014). *Renklerin tüketici algısına etkisi: Pazarlama iletişiminde görsel strateji* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Üniversite adı bilinmiyor].
- Yıldırım, M. (2019). Psikanalitik yaklaşım bağlamında reklamların bilinçaltı etkileri. *Pazarlama ve İletişim Araştırmaları Dergisi*, 11(2), 77-93.
- Yıldırım, M. B. (2021). *Nedene dayalı pazarlamada marka-sivil toplum kuruluşu işbirliği: Haytap örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi].